

FÔRMAS E FORMAS: TRANSFORMAÇÕES NA OBRA DE VILANOVA ARTIGAS

Guilherme Pianca Moreno

Arquiteto e Urbanista, Doutorando FAU-USP

guilhermepianca@gmail.com

RESUMO

O trabalho analisa a relação entre estrutura e elementos não estruturais — como paginações de fôrmas e pinturas — na produção de Vilanova Artigas entre o final dos anos 1950 e início dos 1960, período de transições em sua prática projetual. Busca-se mostrar como componentes considerados secundários mobilizam questões temporais, políticas e culturais, revelando tensões inerentes ao processo de concepção e execução. A discussão ganha relevância ao compreender a arquitetura como resultado direto da ordenação material e das decisões que organizam a construção.

Na arquitetura moderna brasileira, especialmente na obra de Artigas, a estrutura atua como matriz geradora do espaço e da expressão plástica. Embora haja tendência de simplificação, o protagonismo estrutural não esgota a compreensão desses edifícios. Nos projetos do período, observa-se interesse crescente pela superfície construída como campo de operação estética, no qual fôrmas, juntas e cromatismos articulam a linguagem.

Artigas experimenta soluções diversas para o concreto aparente: tábuas verticais na Casa Olga Baeta; murais geométricos na Casa Rubens de Mendonça; o relevo de concreto da fachada do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem; no elaborado uso das cores nos ginásios de Itanhaém. Essas obras evidenciam o potencial expressivo da construção, que ultrapassa a dimensão estrutural e envolve a lógica de montagem.

A atenção às fôrmas, suas orientações e texturas, às pinturas que destacam apoios e às decisões sobre juntas e módulos mostra que esses elementos têm papel essencial na materialidade e na percepção das obras. Mesmo subordinados à estrutura, adquirem função estruturante no plano semântico: modulam a experiência, revelam o processo construtivo e atualizam criticamente a noção de arquitetura moderna. Ao explorar superfícies, cores e marcas construtivas como componentes expressivos, Artigas transforma o ato de montar em linguagem arquitetônica, reforçando o interesse contemporâneo de sua obra.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira, História e Teoria da Arquitetura, Vilanova Artigas

1. PREMISSAS OBJETIVAS

O que acontece quando a arquitetura abre mão de revestimentos e assume o concreto aparente como aspecto visível da arquitetura? Quais as possibilidades de expressão e linguagem quando se decide tornar aparente as fôrmas que moldam este material?

Este artigo propõe-se a investigar essas questões a partir da análise de projetos de Vilanova Artigas, datados entre 1956 e 1961, período em que sua prática projetual passa por transformações significativas. Nessa fase, a estrutura evolui de um sistema de ossatura simples, baseado em malha de pilares, para composições mais sofisticadas envolvendo empenas, pilares e pórticos de geometria complexa, produzindo uma nova identidade para seus edifícios. A autoconsciência estética torna-se evidente, refletindo a diversidade de soluções derivadas do uso do concreto armado aparente, que deixa de ser mero suporte estrutural para assumir papel expressivo na arquitetura.

Segundo a historiografia, esse período representa uma fase de mudanças profundas na obra de Artigas.¹ Nele surgem novas abordagens tipológicas para programas residenciais e de maior escala, bem como experimentações com escolas, clubes e sedes sindicais. O período também coincide com o encerramento de um hiato na produção de projetos e com a radicalização anterior de seu discurso teórico e político, cristalizado em “Caminhos de Arquitetura Moderna” (1952)², que evidencia o dilema do arquiteto na interseção entre arte e política.

Segundo Kamita,³ a obra de Vilanova Artigas nesse período desloca a energia do moderno da dimensão utópica para a realidade concreta. O contato com o mundo produtivo alertou-o para as ameaças do mercado e da desordem urbana, levando-o a conceber a arquitetura como intervenção direta no presente, com linguagem que busca solidez e presença palpável. A relação entre interior e exterior, antes pautada pela transparência moderna, torna-se problemática, marcada por contrastes entre vãos amplos e barreiras de concreto que criam descontinuidades espaciais. Essa desconfiança o leva a abandonar gradualmente a volumetria geométrica como paradigma racionalista, deslocando o pensamento geométrico para o campo de forças que compõem e sustentam o edifício, tornando a estrutura o elemento central e expressivo — marca de sua fase madura.

Para compreender o uso do concreto em Artigas, é preciso considerar sua produção dos anos 1940, quando, após experiências influenciadas por Frank Lloyd Wright, sua linguagem incorpora soluções já exploradas por arquitetos cariocas, como volumes geométricos puros, pilotis, grandes vãos, rampas e estruturas independentes de concreto armado. Conforme apontam Contier e Anelli,⁴ embora Artigas não tenha chegado à forma livre de Niemeyer, apropriou-se de alguns de seus partidos, como o telhado borboleta. Nessa fase, o concreto possibilita plantas livres, vãos generosos e experimentações formais, reforçando a concepção de arquitetura como instrumento comunicativo e político, capaz de projetar uma imagem moderna, democrática e nacional. Ao longo da década de 1950, o modelo de ossatura independente é progressivamente alterado. Conduro destaca a influência de experiências de Affonso Eduardo Reidy e, sobretudo, as transformações formais promovidas por Artigas e outros arquitetos paulistas, que conduzem a arranjos estruturais mais complexos.⁵

Carlos Bahima, em *De placa e grelha: transformações domoicas em terra brasileira*⁶ analisa a evolução do esquema estrutural baseado em placas paralelas em balanço, típico da arquitetura carioca das décadas de 1930 e 1940, mostrando suas limitações e a necessidade de travamentos horizontais. A inclusão de estruturas especiais e paredes portantes modifica significativamente o paradigma, permitindo criar edifícios fechados por grandes planos concentrados em determinados pilares. Nessa lógica, a caracterização das superfícies — seja por pintura, seja pelo concreto aparente — deixa de ser secundária, tornando-se elemento decisivo para a expressão formal e estética do edifício.

2. IMPASSES ESTÉTICOS E ALGUNS EXPERIMENTOS

Um mérito particular de Artigas foi articular as transformações técnicas da arquitetura aos debates estéticos do período. No final dos anos 1940, confrontavam-se o realismo socialista, defendido pelo Partido Comunista do Brasil, e o concretismo, movimento abstrato-geométrico de matriz moderna.⁷ Alinhado ao Partido Comunista, Artigas inicialmente se aproximou do realismo socialista, mas, a partir de meados dos anos 1950 — em sintonia com as revisões do próprio Partido em Moscou e após viagem à União Soviética — reconheceu as limitações dessa abordagem.⁸

Obras do período apresentam ambiguidades e caminhos contraditórios, misturando alusões figurativas e esforços de radicalizar abstrações e geometrizações. Duas casas exemplares são Olga Baeta (1956) e Rubens Mendonça (1958), que combinam essas vertentes opostas

A primeira apresenta-se, à primeira vista, como um exercício realista: uma releitura das casinhas do Paraná que habitam a memória do arquiteto, com o uso de fôrmas de concretagem na fachada, dispostas na vertical, tal qual essas casas. Aqui, o arquiteto adota o telhado em duas águas com telhas — abrindo mão da laje plana, um cânone moderno. No entanto, a solução da cobertura não a vincula claramente a uma recuperação do popular, nem a uma “casa paranaense”, dadas características como a construção em concreto armado e sua opacidade em relação à rua. O arquiteto remete ainda aos experimentos neoplásticos com o uso das cores primárias — inclusive empregando diferenças cromáticas no piso para delimitar funções e ambientes, sem perder a continuidade espacial própria da arquitetura moderna. A análise das diferentes versões do projeto, especialmente da empena voltada para a rua, evidencia vínculos mencionados por Artigas em seus depoimentos — com constância das tábuas de concretagem na vertical dos primeiros estudos, ao projeto de prefeitura até desenhos executivos.

Já na Casa Rubens de Mendonça os vínculos mais evidentes apontam para o concretismo. As formas geométricas e cores uniformes, que negam a perspectiva e afirmam a superfície, aparecem nas elevações, no piso e em elementos construtivos como pilares, degraus e parapeitos. O mural em afresco, executado por Francisco Rebolo a partir do desenho de Mário Gruber, marca as fachadas cegas e organiza o ritmo das laterais. A geometria preserva a legibilidade das alturas das lajes do primeiro pavimento e da cobertura, coincidindo com as formas horizontais desses planos. Em contraste, os pilares angulados apresentam fôrmas verticais, cujas juntas, estendendo-se até o nível inferior, demarcam meio pavimento mesmo onde não seria

necessário. Esses detalhes, ainda que não registrados nos desenhos, evidenciam o cuidado do arquiteto com a execução das fôrmas.

Nesta casa, o concretismo assume uma função mais comunicativa do que produtiva. Os elementos construtivos não seguem o modelo do triângulo por razões funcionais: a análise formal dos pilares, conforme as regras de decomposição de Weber,⁹ indica origem plástica, não técnica. Embora a forma triangular possa corresponder aos esforços estruturais, segundo Kamita,¹⁰ a recorrência do tema em toda a casa e a crescente complexidade da composição estrutural ao longo da obra evidenciam a ênfase comunicativa: mesmo transmitindo arrojo estrutural, a solução final da fachada sinaliza à cidade o advento dos pilares. Ao verificar que o mural com os triângulos aparece em momentos ulteriores do projeto, confirma-se esta hipótese de caráter comunicativo, subordinada à arquitetura. Ainda desmontando o rigor concretista da obra, Artigas em depoimentos na década de 80 fez alusão que os triângulos tinham inspiração em portas de casas populares em Itapeverica,¹¹ flertando com aspectos realistas.

Em outra escala, mas significativa para a dimensão comunicativa da arquitetura, temos o projeto Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e Tecelagem de São Paulo de 1959, localizado no Brás.¹² Desde os estudos iniciais, o projeto se caracteriza como edifício de seis andares com pilares externos, permitindo a planta livre. Para travamento, as fachadas frontal e posterior são paredes cegas de concreto, formando um grande plano de aproximadamente 15,5 por 10 metros. Esse plano passou por diversas caracterizações ao longo do projeto: mural inspirado nas abstrações de Mondrian em maquete de estudo, placas de pedra em no projeto de Prefeitura, ou mural com grafismo em pintura em um estudo preliminar.

Por fim, a solução executado para estas fachadas cegas foram em concreto aparente com acentuada expressão plástica: estruturas tubulares de concreto, como a base dos carretéis de linhas de costura – formando um relevo de cilindros que entram e saem da fachada. Destaca-se nesta obra o uso radical das fôrmas durante a concretagem, dispensando elementos adicionais na fachada. A própria construção, organização e montagem dos elementos constitutivos passam a ser a expressão da arquitetura, que alcança caráter artístico e comunicativo com seus próprios meios. Diferentemente da Casa dos Triângulos, onde o mural é subordinado à arquitetura, nesta projeto a fachada prescinde do mural, embora haja um painel de azulejos no térreo e primeiro pavimento. O arquiteto ainda utiliza pintura para diferenciar pilares e lajes, enfatizando a composição. Na análise dos documentos de projeto, não foi encontrada a planta com o arranjo e a paginação das fôrmas no acervo do arquiteto, nem menções a esse arranjo nas numerosas plantas de armação.

Apesar da continuidade perceptível entre as questões das duas casas e do sindicato, Artigas explorava outros recursos em projetos distintos, como nos Ginásios de Itanhaém de 1959 e Guarulhos de 1960. Conforme observa Wisnik¹³, nesses projetos, à semelhança da casa Taques Bittencourt, o arquiteto agrupa todo o programa sob uma grande cobertura e unifica o sistema construtivo por meio de pórticos seriais angulosos que se afinam em direção ao chão, aproximando-se da vertente mais construtiva da arquitetura carioca, como no MAM (1953), de Reidy. Nessas escolas, Artigas reduz os pés-direitos, aproximando a construção do solo e

valorizando o peso telúrico da obra. Em Guarulhos, a horizontalidade alongada dificulta a leitura externa, destacando a riqueza interna de meios-níveis, taludes e bancadas que mantêm a fluidez dos espaços.

Em ambas as escolas, a pintura orienta a leitura das estruturas e volumetrias. Em Itanhaém, os pilares das extremidades são brancos e os internos, em pintura azul de cal com ajuste tonal de cimento, tornando o desenho das fachadas mais legível. Em Guarulhos, apenas os pilares dos pórticos extremos são brancos, os demais são azuis, com vermelho na transição entre pátio interno e externo para enfatizar a horizontal. Relatórios do restauro de 2012, realizado pelo MMBB arquiteto, indicam cromatismos sofisticados, como a pintura das faces internas das claraboias, evidenciando o peso da laje sustentada pelos pórticos. Os murais permanecem subordinados à arquitetura: o “Anchieta”, de Francisco Brennand, tem visibilidade limitada, enquanto o de Mário Gruber em Guarulhos tem função de destacar espaço interno da edificação.¹⁴

Em um caso mais claro sobre a importância das fôrmas na obra de Vilanova Artigas, no projeto para vestiários do São Paulo Futebol Clube, de 1961, encontramos nos pilares limites do edifício, alinhados com empenas longitudinais da obra, um arranjo onde a geometria do pilar em triângulo é estendida para empena com as fôrmas paginadas na horizontal em contraste com a vertical dominante dessas faces. Neste exemplo, a planta de fôrmas para tentar jogar com as informações e diagonais presentes da planta de armação – cujo conteúdo e geometria é inevitavelmente ocultado pelas formas e concreto acabado. Neste projeto, encontramos nos arquivos orientações dos padrões nas folhas gerais do projeto de arquitetura – atestando a intencionalidade e importância deste aspecto. Novamente o arquiteto demarca a volumetria externa com pintura branca, deixando cores escuras como vermelho e preto para os pilares recuados da fachada.

Essa consciência estética se evidencia ainda mais na FAU-USP. Conforme indicado por Contier,¹⁵ desde os desenhos do projeto básico (1961), as fachadas principais indicavam concreto em tábuas de pinho horizontais de 30 cm, contrastando com pilares cujas fôrmas seriam verticais, conforme Contier. O interior, concretado quase inteiramente em placas de madeirite, preserva menos rastros da moldagem. Na execução final, as tábuas horizontais das empenas se mantêm, enquanto as bases piramidais dos pilares em madeirite reforçam o contraste entre fundação vertical e parede portante. Uma solução que mantém o consciente contraste entre a peça de fundação aflorada verticalmente com a parede portante.¹⁶

3. CONCLUSÃO E POSSIBILIDADES DE INTERPRETAÇÃO

A análise das obras do período mostra como Vilanova Artigas desloca a ênfase da ossatura independente para os grandes planos estruturais, tornando as empenas de concreto protagonistas. Mais do que elementos técnicos, essas superfícies se convertem em campo de experimentação estética: suas fôrmas, paginações e texturas revelam o processo construtivo e conferem densidade ao edifício. Associados aos tratamentos cromáticos, tornam-se definidores de sua linguagem. Não são apenas acabamentos superficiais, mas dispositivos que estruturam o discurso arquitetônico, operando em diferentes níveis — da geometria geral ao detalhe, do partido ao acabamento — assegurando uma articulação que confere contemporaneidade à obra.

Nesse sentido, é possível compreender a operação de Artigas em diálogo com a noção de “montagem” desenvolvida por Hartoonian.¹⁷ Se a modernidade inaugura um distanciamento entre signo e significante, o arquiteto paulista transforma essa fratura em potência, explorando a “disjunção” como procedimento estético: em vez de mascarar as marcas da construção, as integra à forma final, modulando sua expressividade. O que não é estrutural em sentido técnico torna-se estruturante no plano semântico, pois organiza a percepção e comunica criticamente a condição fragmentada da modernidade. Ao fazer do próprio processo de montagem — das empenas, das fôrmas, dos cromatismos — um meio de linguagem, Artigas inscreve sua obra em uma dimensão simultaneamente poética e material, onde construção e discurso se confundem. É nesse cruzamento que reside a atualidade de sua contribuição.

NOTAS

¹ Kamita, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac Naify, 2000;

Thomaz, Dalva. *Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasileira*. Dissertação (Mestrado) – FAU-USP, São Paulo, 1997;

Buzzar, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967*. São Paulo: Editora Unesp; Editora Senac, 2014.

² Artigas, João Batista Vilanova. 1952. Os caminhos da arquitetura moderna. In: Artigas, J.B. V. *Caminhos da Arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2004, p. 35-40.

³ Kamita, 2000, op.cit., p.23-24

⁴ Contier, Felipe e Anelli, Renato. João Vilanova Artigas and the meanings of concrete in Brazil. *The Journal of Architecture*, v. 20, n. 3, p. 445-473, Londres, 2015

⁵ Conduro, Roberto, *Tectônica Tropical em: Andreoli, Elisabetta; Forty, Adrian (orgs.). Arquitetura moderna brasileira*. Londres: Phaidon Press, 2004.

⁶ Bahima, Carlos Fernando. *De placa e grelha: transformações dominoicas em terra brasileira*. Tese (de doutorado em arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. Sobre o desenvolvimento das empenas laterais na arquitetura em ecos com a forma urbana que se desenvolvia em São Paulo ver Medrano, Leandro, Recaman, Luiz. *Vilanova Artigas: habitação e cidade na modernização brasileira*. Campinas: Editora Unicamp, 2013.

⁷ Sobre este debate ver: Grazziano, Raphael. 2015. Um Impasse estético Em Artigas: Entre O Realismo Socialista E O Concretismo”. *PosFAUUSP*, v.22, n37, p.78-93. <https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v22i37p78-93>.

⁸ Thomaz, 1997, Op. Cit., p.209.

⁹ Weber, Raquel. *A linguagem da estrutura na obra de Vilanova Artigas*. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

¹⁰ Kamita, 2000, op.cit., p.24.

¹¹ Amaral, Aracy. As opções dos anos 50. Entrevista de Vilanova Artigas a Aracy Amaral. *Projeto*, São Paulo, n. 109, p. 95-102, abr. 1988.

¹² Artigas, Rosa. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Terceiro Nome, 2015, p.234.

¹³ Wisnik, Guilherme. Artigas e a dialética dos esforços. *Novos estudos CEBRAP*, São Paulo, n. 102, jul. 2015.

¹⁴ Buzzar, 2014, Op. Cit. 353.

¹⁵ Contier, Felipe. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na cidade universitária: projeto e construção da Escola de Vilanova Artigas. Tese (Doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

¹⁶ Barossi, Antonio Carlos (org). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016.

¹⁷ Hartoonian, Gevork. *Ontology of Construction: On Nihilism of Technology in Theories of Modern Architecture*. Inglaterra: Taylor & Francis, 1994.

REFERÊNCIAS

- Aracy, Amaral. *Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira, 1930-1970*. São Paulo: Nobel, 1984.
- Amaral, Aracy. *As opções dos anos 50. Entrevista de Vilanova Artigas a Aracy Amaral*. Projeto, São Paulo, n. 109, p. 95-102, abr. 1988.
- Alfieri, Bruno. "Ricerca brutalista". *Zodiac*, Milão, n.6, p.97, 1960.
- Artigas, João Batista Vilanova. *Caminhos da Arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- Artigas, Rosa. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Terceiro Nome, 2015.
- Bahima, Carlos Fernando. *De placa e grelha: transformações dominoicas em terra brasileira*. Tese (de doutorado em arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015.
- Barossi, Antonio Carlos (org). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016.
- Buzzar, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967*. São Paulo: Editora Unesp; Editora Senac, 2014.
- Contier, Felipe e Anelli, Renato. "João Vilanova Artigas and the meanings of concrete in Brazil". *The Journal of Architecture*, v. 20, n. 3, p. 445-473, Londres, 2015.
- Contier, Felipe. *O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na cidade universitária: projeto e construção da Escola de Vilanova Artigas*. Tese (Doutorado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.
- Conduru, Roberto, Tectônica Tropical em: Andreoli, Elisabetta; Forty, Adrian (orgs.). *Arquitetura moderna brasileira*. Londres: Phaidon Press, 2004.
- Gabriel, Marcos. *Vilanova Artigas: uma poética traduzida*. 2 v. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, 2003.
- Hartoonian, Gevork. *Ontology of Construction: On Nihilism of Technology in Theories of Modern Architecture*. Inglaterra: Taylor & Francis, 1994.
- Kamita, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac Naify, 2000;
- Gabriel, Marcos. *Vilanova Artigas: uma poética traduzida*. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, São Carlos, 2003.
- Grazziano, Raphael. 2015. *Um Impasse estético Em Artigas: Entre O Realismo Socialista E O Concretismo*". *PosFAUUSP*, v.22, n37, p.78-93. <https://doi.org/10.11606/issn.2317-2762.v22i37p78-93>.
- Hartoonian, Gevork. *Ontology of Construction: On Nihilism of Technology in Theories of Modern Architecture*. Inglaterra: Taylor & Francis, 1994.
- Medrano, Leandro; Recamán, Luiz. *Vilanova Artigas. Habitação e cidade na modernização brasileira*. Campinas, Editora Unicamp, 2013.
- Thomaz, Dalva. *Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasileira*. Dissertação (Mestrado) – FAU-USP, São Paulo, 1997;

Weber, Raquel. A linguagem da estrutura na obra de Vilanova Artigas. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005 .

Wisnik, Guilherme. Artigas e a dialética dos esforços. Novos estudos CEBRAP, São Paulo, n. 102, jul. 2015.

BIOGRAFIA

Graduado pela FAU-USP (2012), mestre pela FAU-USP em história da arquitetura (2017), desenvolve doutorado pela FAU-USP (2025-2029). Atua desde 2018 como arquiteto na Pianca Arquitetura. Prêmios: APCA 2024 da Associação Paulista dos Críticos de Artes na categoria Fronteiras da Arquitetura; Prêmio na Bienal Suíça do Território, organizada pelo Istituto Internazionale di Architettura Per la Cultura del Territorio de 2024, Prêmio IAB-SP 2024 na Categoria Interiores; a prática profissional integra a edição de Jovens Arquitetos da Monolito de 2024. Professor assistente na Escola da Cidade.